

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В
ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА МЕТОДОМ ОБРАЩЕННО – ФАЗОВОЙ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
(ВЭЖХ)**

Атакулова Дилфуза Турсуновна

И.о.доцента, Каршинский инженерно-экономический институт

Республика Узбекистан, г. Карши

Байрамалиева Асила Отажон кизи

Студентка Каршинского инженерно-экономического института

Республика Узбекистан, г. Карши

**DETERMINATION OF THE CONTENT OF ORGANIC ACIDS IN GRAPE
LEAVES BY REVERSED PHASE HIGH PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY (HPLC)**

Atakulova Dilfuza Tursunovna

Acting docent, engineering-economic institute of the Karshi Uzbekistan,

Kashkadarya region, Karshi

Bayramalievva Asila

Student of the Karshi Engineering and Economic Institute

Republic of Uzbekistan, Karshi

Аннотация: В данной статье изложены анализы листьев винограда, разделение органических кислот с использованием жидкостного хроматографа «Agilent Technologies-1200» (AgilentTechnologies, США), оборудованного насосом, обеспечивающим одновременную подачу 4-х растворителей, устройством для автоматического ввода проб термостатом хроматографических колонок, УФ-детектором Agilent 1200 и программным обеспечением обработки хроматографических данных Chem Station. Идентификацию проводили по

временам удерживания, которые предварительно определяли путем хроматографического анализа каждой кислоты отдельно.

Abstract: This article describes the analysis of grape leaves, the separation of organic acids using an Agilent Technologies-1200 liquid chromatograph (Agilent Technologies, USA), equipped with a pump that provides simultaneous supply of 4 solvents, a device for automatic sample injection with a chromatographic column thermostat, a UV detector Agilent 1200 and Chem Station chromatographic data processing software. Identification was carried out by retention times, which were previously determined by chromatographic analysis of each acid separately.

Ключевые слова: винная, лимонная, янтарная, щавелевая кислоты, полифенол, кизил хурмони, муската чёрный.

Key words: tartaric, citric, succinic, oxalic acids, polyphenol, persimmon dogwood, black nutmeg.

Введение. В пищевой промышленности мира проводятся научные исследования по переработке сырья, богатого углеводами, белками, минералами, витаминами, органическими кислотами, полифенолами, а также по производству высококачественных консервов и развитию других смежных отраслей.

На основе принятых в этом направлении мер особое внимание уделяется эффективное использование натурального сырья и продукции производственном секторе, увеличение производства новых видов продукции, снижение себестоимости готовой продукции, снижение стоимости готовой продукции, а также обеспечению населения качественными и безопасными продуктами питания, повышению пищевой, биологической и энергетической ценности в отраслях промышленных предприятий.

Результаты и обсуждение. В листьях винограда имеются винная, лимонная, янтарная, щавелевая кислоты, определяются методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

ВЭЖХ является универсальным методом количественного анализа

органических широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности.

Органические кислоты являясь важными вкусовыми компонентами продуктов питания, выступают в качестве индикаторов их качества или, наоборот, порчи при хранении. Наличие органических кислот в продуктах питания активизирует пищеварительную железу и способствует лучшему усвоению пищи организмом. Органические кислоты алифатического или ароматического ряда разнообразны по своей структуре, широко распространены в растениях и выполняют важные биологические и фармакологические функции. К числу таких природных объектов относятся листья, ягоды винограда, клюквы болотной, малины обыкновенной, земляники лесной и др.

Разделение органических кислот проводили с использованием жидкостного хроматографа «Agilent Technologies-1200» (Agilent Technologies, США), оборудованного насосом, обеспечивающим одновременную подачу 4-х растворителей, устройством для автоматического ввода проб термостатом хроматографических колонок, УФ-детектором Agilent 1200 и программным обеспечением обработки хроматографических данных Chem Station. Неподвижная фаза – колонка Agilent C₁₈ 5мкм, 4,6x250 мм. Разделение органических кислот проводили в изократическом режиме элюирования, Подвижная фаза: 0,1% ортофосфатной кислоты и ацетонитрила в соотношении (95:5). Скорость подачи элюента – 1,5 мл/мин. Температура колонки –25°C. Детектирование проводили при длине волны $\lambda=210$ нм, температура колонки –30°C, объем инъекции –10 μ л. Использовались химические реактивы и элюенты фирмы “Sigma-Aldrich” со степенью чистоты > 99,9 % (gradient grade, for HPLC).

Навески стандартных образцов органических кислот растворяли в 1 мл дистиллированной воды в специальных пробирках для анализа. С целью освобождения от механических и нерастворившихся мелких частиц, которые могут загрязнять хроматографические колонки, вызывая быстрое снижение эффективности, растворы фильтровали с применением фильтра с размером пор

0,2мкм, затем растворы образцов вставляли в специальный отсек хроматографа, предназначенный для анализируемых образцов, и проводили анализ по разработанному методу. Центрифугировали 10 мин при скорости 8000 об/мин для освобождения от протеинов. Для каждого анализа объем инъекции составил 10 мкл. Результаты анализа отображались на мониторе компьютера в виде хроматограммы, а программное обеспечение позволяло автоматически интегрировать полученные пики.

На рис.2.1 представлена хроматограмма стандартного раствора органических кислот. Идентификацию проводили по временам удерживания, которые предварительно определяли путем хроматографического анализа каждой кислоты отдельно.

Рис. 2.1. Хроматограмма органических кислот образца мускат черный: винная кислота.

Также имеются хроматограммы лимонной, янтарной и щавелевой кислот для сорта мускат чёрный и хроматограммы всех четырёх кислот для сорта винограда кизил хурмони.

Таблица 2.15

Содержание органических кислот в составе виноградных листьев

№	Наименование	Обнаруженная концентрация, м-экв мг/100 г
---	--------------	---

	образца	Винная кислота	Лимонная кислота	Янтарная кислота	Щавелевая кислота
1	Мускат черный	2,24	1,9	0,52	0,52
2	Кизил хурмони	3,45	2,3	5,56	0,5

Выводы.

1. Определены содержание органических кислот в листьях винограда, результаты экспериментов по определению винной, лимонной, щавелевой, янтарной кислот для сортов винограда кизил хурмони кора мускат.

2. Общее количество органических кислот в листьях муската чёрного составляет 5,18 м-экв мг/100г, а в листьях сорта кизил хурмони 11,81 м-экв мг/100г.

3. Показано, что в листьях винограда количество янтарной кислоты больше чем остальные.

4. Согласно предварительным хроматографическим экспериментам, установлено, что лучшее разделение органических кислот обеспечивается при использовании УФ-детектора и в режиме изократического элюирования.

Список использованной литературы:

1. Оганесянц, Л.А. Химический состав и биологически активные вещества красных листьев винограда / Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, Е.И. Кузьмина, Д.А. Свиридов, Т.А. Сокольская, Т.Д. Даргаева, В.Н. Дул // Технологии и инновации. -2012. -№10. -С. 63.

2. Kosar, M. Effect of brining on biological activity of leaves of *Vitis vinifera* L. (Cv. Sultani Cekirdeksiz) from Turkey / M. Kosar, E. Küpeli, H. Malyer et al. // Journal Of Agricultural And Food Chemistry. -2007. -Vol. 55, №11. - P. 4596-4603.

3. Orhan, D.D. Hepatoprotective effect of *Vitis vinifera* L. leaves on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats / D.D. Orhan, N. Orhan, E. Ergun et al. // Journal of Ethnopharmacology. -2007. -Vol. 112, № 1. -P. 145-151.

4. Dani C., Oliboni L.S., Agostini F. et al. Phenolic content of grapevine leaves (*Vitis labrusca* var. Bordo) and its neuroprotective effect against peroxide damage // *Toxicol. In vitro.* -2010. -P. 148-153.

5. Kosar M., Kupeli E., Malyer H. et al. Effects of brining on biological activity of leaves of *Vitis vinifera* L. (cv. Sultani Cekirdeksiz) from Turkey // *J. Agr. Food Chem.* -2007. N 11. -P. 4596-4603.

6. Атакулова Д.Т. Получение биологически безопасного экологически чистого пищевого продукта при применении виноградных листьев для приготовления во многих кухнях мира *Iscience*, Актуальные вызовы современной науки XXVI XXVI Международная научная конференция Сборник научных трудов, Переяслав-Хмельницкий. №6(26) 26-27 июня 2018 г С.32-34

7. Атакулова Д.Т., Додаев К.О. Лечебные свойства нетрадиционного сырья, листьев винограда и их использование при приготовлении популярных блюд // *Universum: Технические науки.* Москва. №6, 2019. –С. 71-73.

8. Атакулова Д.Т., Додаев К.О. Экспериментальные результаты и оптимизация переработки определение содержания общих липидов жирных кислот в том числе, нейтральных (нл), глико (гл) - и фосфо (фл) - липидов ГЖХ в сухих листьях винограда *Universum: Технические науки.* Москва. №7, 2020 С. 36-39

9. Atakulova D.T. Количественное определение белков. The 11-th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (July 15-17, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. -С.56-62.

10. Атакулова Д.Т., Додаев К.О., Хамдамова Ч.Х. Виды и технологии приготовления бульонов Материалы VII Международной научно-практической конференции «Векторы развития современной науки» (г. Уфа, 29-30 января 2020 г). №1 (25), 2020 -С.18-22

11. Атакулова Д.Т. Джавланова А.С. Польза нетрадиционного сырья, листьев винограда при употреблении для организма человека и используемых из них популярных блюд как долма Наука и образование: проблемы, идеи,

инновации Междисциплинарный научный журнал, 2019, Уфа №5(17). -С.11-13.

12. Atakulova D.T., Dodaev K.O. Chemical composition and nutritional value grape leaves. International scientific and technical journal «Innovation technical and technology». Vol. 2, №1. 2021. -P.59-63.

13. Атакулова Д.Т., Додаев К.О. Определение витаминов методом обращено -фазовой ВЖХ. Сборник тезисов международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационной технологии в развитии химической нефте-газовой и пищевой промышленности. Ташкент 2021 -С. 277